

2018
AÑO EUROPEO
DEL PATRIMONIO
CULTURAL
#EuropeForCulture

INFORME CON RECOMENDACIONES

A PARTIR DEL

TALLER PARA EL DIAGNÓSTICO DE DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN

Informe realizado y coordinado por:
Lidia Bocanegra Barbecho y Esteban Romero Frías

ÍNDICE

Sobre Medialab UGR	3
Introducción	4
Estructura del taller	5
Detección de oportunidades y debilidades	6
Soluciones (Roadmap)	8

Sobre Medialab UGR

Medialab UGR es un laboratorio de investigación y experimentación centrado en cultura y sociedad digital y creado dentro del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada. Nacido a partir una comunidad de docentes e investigadores interesados en el mundo digital y sus implicaciones, se concibe como un espacio de encuentro para el análisis, investigación y difusión de las posibilidades que las tecnologías digitales generan para la cultura y la sociedad en general. Por ello, es un laboratorio abierto de generación de propuestas para la Universidad y la sociedad, así como un punto de encuentro para la investigación, la experimentación, la creatividad y la exploración de nuevas formas de conocimiento en la sociedad digital, asumiendo las bases de la cultura del prototipado y el conocimiento abierto.

Medialab UGR se concibe como un laboratorio ciudadano centrado en la mediación a través de los medios de comunicación de nuestro tiempo. Se centra en un nuevo enfoque de conexión entre Universidad y sociedad, entre ciudadanía y tecnología, a través de nuevas fórmulas de participación ciudadana que se basan en la innovación social y las tecnologías digitales. Se trabaja desde tres líneas estratégicas: Sociedad Digital, Humanidades Digitales y Ciencia Digital.

Más información en <https://medialab.ugr.es/>

Contacto en medialab@ugr.es

Introducción

Con motivo del Año Europeo del Patrimonio Cultural, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Europa Creativa MEDIA Andalucía, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, el Patronato de la Alhambra y el Generalife y la Universidad de Granada a través de Medialab UGR, organizaron el “Encuentro Estrategias y oportunidades para el patrimonio cultural en el Espacio Europeo de Investigación”.

Medialab UGR en el marco de este evento, que tuvo lugar el 19 de noviembre en el Palacio de Carlos V (Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife, Granada), organizó el “Taller para el diagnóstico de debilidades y oportunidades para la participación en Proyectos europeos de investigación”, celebrado a las 15 horas en la Casa de la Mimbre (en el cruce del Paseo del Generalife con la Cuesta de Los Chinos).

El taller estuvo destinado a profesionales, grupos de investigación, instituciones patrimoniales, empresas tecnológicas y pymes culturales, que desearan explorar las posibilidades de financiación y desarrollo que ofrecen los programas europeos de Investigación e Innovación. Cerca de una veintena de personas de diferentes especialidades asistieron al taller.

Estructura del taller

PROGRAMA DEL TALLER

 2018
AÑO EUROPEO
DEL PATRIMONIO
CULTURAL
#EuropeForCulture

TALLER PARA EL DIAGNÓSTICO DE DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN

Instructores:

Esteban Romero Frías (erf@ugr.es) | Director de Medialab UGR
Lidia Bocanegra (lbocanegra@ugr.es) | Responsable de la línea "Humanidades Digitales"

Dinamizadores:

Sandra Haro Márquez | Equipo técnico Medialab UGR
Ignacio Jesús Serrano Contreras | Equipo técnico Medialab UGR
Charálampos Leontidis | Equipo técnico Medialab UGR

Nº Participantes: 30 | 5 grupos max. de 5/6 personas.

Duración: 15:00am - 17:30am (2:30 h)

Fecha: 19 de Noviembre 2018 - Casa de la Mimbres (Patronato Alhambra)

15:00-15:15 - Presentación

15:15-15:45 - Sesión de teórica (Duración: 15 min)

Qué son los proyectos de consorcio H2020: aspectos claves para la participación

15:45-16:30 - Sesión práctica (Duración 45 min)

Trabajo en grupos (grupos de 5 ó 6 personas).

Cada grupo deberá discutir/debatir el siguiente tema: A qué retos se enfrentan las investigadoras y los investigadores a la hora de abordar un proyecto europeo de consorcio. Para hacerlo seguirán la siguiente metodología de trabajo:

a) PRIMERA PARTE (20 min.): durante el debate, cada grupo deberá redactar un listado de debilidades y oportunidades, identificadas por los miembros del grupo, en relación a la posible participación en un proyecto europeo de consorcio.

Seguirán un template ofrecido por los organizadores.

DESCANSO (5 min)

b) SEGUNDA PARTE (20 min.): cada grupo deberá realizar un roadmap ofreciendo posibles soluciones a cada una de las problemáticas identificadas. Se podrán utilizar templates que la organización proporcionará a los grupos.

16:30-17:20 - Sesión de retroalimentación y debate (Duración 50 min)

Un miembro de cada grupo actuará como rapporteur y presentará brevemente los resultados al resto de miembros del taller quienes podrán debatir el contenido (Duración: 10 min max. por grupo)

17:20-17:30 - Cierre

ORGANIZA:

COLABORA:

Agencia Andaluza del Conocimiento
CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD

ESTRATEGIAS Y OPORTUNIDADES
PARA EL PATRIMONIO CULTURAL

Detección de oportunidades y debilidades

Tras la división del taller en 4 grupos de 5-6 personas, se les entregó el siguiente *template*, diseñado por los organizadores y se les invitó a identificar en los siguientes 20 minutos oportunidades y debilidades de su posible participación en un proyecto europeo de consorcio.

¿A QUÉ RETOS SE ENFRENTAN LAS INVESTIGADORAS Y LOS INVESTIGADORES ANDALUCES A LA HORA DE ABORDAR UN PROYECTO EUROPEO DE CONSORCIO?

OPORTUNIDADES

TRABAJO EN EQUIPO
RED DE CONTACTOS EXTRANJERO
EQUIPO TRANSDISCIPLINAR
FORMACIÓN / CONOCIMIENTOS
REDACTAR PROYECTOS
SOLICITAR PROYECTOS H2020
EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN
(EQUILIBRIO SECTORES PÚBLICO, EMPRESARIAL Y SOCIAL (ASOCIACIONES))

DEBILIDADES

- Idiomas
- IDENTIFICAR CONVOCATORIAS (INTEGRACIÓN EN REDES)
- GESTOR ECONÓMICO. FALTA.
- MIEDO A LA EJECUCIÓN Y A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO.
- lenguaje europeo.

Las principales **oportunidades** detectadas fueron:

- Financiación.
- Trabajo en red nacional.
- Aprendizaje (en relación a la escritura de proyectos europeos y el trabajo en equipo).
- Contactos.
- Test de calidad fuera de la zona de confort.
- Nuevas metodologías.
- Replicabilidad.
- Trabajo en equipo.
- Red de contactos extranjeros.
- Equipos transdisciplinares.
- Formación / conocimientos (en relación a la transferencia de conocimientos).
- Redacción de proyectos.
- Experiencia en investigación.

- Equipo multidisciplinares.
- Alianza a nivel internacional.
- Contratos intracomunitarios.
- Divulgación cultural internacional.
- Diversidad.
- Conocimiento del patrimonio y de la legislación.

Tal y como se observa en el listado de oportunidades, la mayoría de los grupos coincidieron en que el trabajo en equipo, aprender a escribir propuestas de investigación y participar en un proyecto europeo, así como la oportunidad de hacer un networking internacional fueron los factores más importantes. Igualmente, se primó también la financiación; el hecho de poder realizar un proyecto de investigación con financiación holgada era una característica importante y motivo suficiente para lanzarse a elaborar una posible solicitud.

En relación a las **debilidades** se identificaron las siguientes:

- Idioma.
- Desconocimiento en la forma de redactar un proyecto europeo.
- Falta de información en cómo saber interpretar una convocatoria.
- Falta de experiencia.
- Ausencia de una red previa de contactos para conformar los socios del proyecto.
- Diferentes dinámicas entre la academia y la empresa.
- Incomunicación entre universidad - empresa - sociedad.
- Desconocimiento de las políticas europeas.
- No saber identificar convocatorias (integración en redes).
- Falta de un gestor económico.

- Miedo a la ejecución e implementación del proyecto.
- Falta de conocimiento del “lenguaje europeo”.
- Falta de recursos económicos iniciales para la participación en el proyecto (anteproyecto).
- PYME: falta de atracción de talento.
- Desconfianza de trabajar con otros socios a quienes no se conoce.
- Ausencia de agentes especializados (técnicos) que ayuden en la preparación de la propuesta (parte científico-técnica).

El idioma fue la debilidad en la que coincidieron cada uno de los grupos generando un intenso debate. El hecho de que esta tipología de proyectos utilizase el inglés como idioma vehicular constituía motivo suficiente para no participar en una propuesta.

Otra de las debilidades más importantes detectada por estos grupos era la falta de una red de socios internacionales con quienes solicitar estas convocatorias. Asimismo, llamaron la atención acerca de la falta de diálogo entre el sector privado y las universidades /centros de investigación, especialmente en determinadas disciplinas. Se identificó y primó también la debilidad de no contar con agentes especializados que ayudasen en la preparación de una

propuesta; por el contrario, se llegó al acuerdo unánime de que era muy importante que las PYMES empezaran a contratar o especializar a empleados en redactar y solicitar este tipo de convocatorias europeas con el objetivo de ser más competitivos.

Soluciones (*Roadmap*)

En la segunda sesión, los grupos tuvieron que debatir posibles soluciones a las carencias detectadas mediante la creación de una hoja de ruta que permitiese como objetivo final la solicitud de proyectos europeos de consorcio. Como novedad en esta segunda sesión, se empleó una metodología nueva basada en intercambiar los “portavoces” de los diferentes grupos de la sesión anterior, moviéndolos de grupo, con el fin de interaccionar incrementando el conocimiento y dar nuevos *inputs* a las debilidades y oportunidades detectadas por el nuevo grupo de destino.

Se identificaron las siguientes medidas de acción para afrontar las debilidades detectadas previamente:

- Formarse a nivel lingüístico mediante cursos intensivos de inglés a nivel avanzado.
- Para lograr identificar las convocatorias y conocer redes, se proponía acudir a instituciones, laboratorios, Universidad, etc.; así como tener una persona del equipo encargada de conectar con entidades, redes o avisos de google.
- Incorporar un gestor económico, especialista en proyectos europeos, en el equipo.
- Integración en el lenguaje europeo de proyectos con un mejor nivel de idioma.
- Una mayor difusión que permita:
 - Más oportunidades de financiación y de redacción y consorcio.

- Concienciación y logros UE.
- Estar presentes en el base de datos digitales especializadas en proyectos europeos.
- Networking Internacional a través de la cooperación.
- Medidas para la formación idiomática del inglés del personal:
 - Formación interna.
 - Estancias internacionales.
 - Outsourcing idiomático.
- Generar una circulación de información entre niveles superiores:
 - Instituciones públicas.
 - Universidad.
 - Asociación empresarial/Cámara de comercio.

Cada grupo eligió un portavoz (*rapporteur*) quien fue explicando a los asistentes cómo funcionaba su roadmap. La docente y coordinadora de la sesión, Lidia Bocanegra, junto con el resto de los grupos fueron retroalimentando dicha hoja de ruta añadiendo ideas y/o nuevas soluciones.

Sin duda alguna, el idioma del inglés fue determinante y muchas de las soluciones, como

vemos en el listado anterior, giraron en torno al mismo con el fin de sortearlo y poder solicitar una convocatoria de consorcio. Durante la sesión, Lidia Bocanegra fue dando consejos acerca de participar como socio en lugar de coordinadores (para aquellos sin experiencia en este tipo de proyectos), así como recomendaciones acerca de cómo mejorar la visibilidad de las entidades y grupos de investigación con el fin de que sean contactados a nivel internacional para participar como socios.

Como conclusión, es preciso destacar la involucración de todos y cada uno de los asistentes lo cuales trabajaron en equipo, cada uno en su grupo, adaptándose a las necesidades y experiencias de los participantes, en donde co-crearon *roadmaps* bajo un único interés común: poder participar en un proyecto de consorcio.

Como resultado final, destacar los laboratorios sociales e intersectoriales de este tipo que dan lugar a ideas muy innovadoras y formas de actuar retroalimentadas que benefician, sin duda alguna, el acceso competitivo a las convocatorias del Horizonte 2020.

Estrategias y Oportunidades para el Patrimonio Cultural,
Alhambra, Granada, 2018.